

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТОҒЛИ ХУДУДЛАРИДА ЎСАДИГАН BERBERIS OBLONGA VA BERBERIS INTEGERRIMA МЕВАЛАРИНИНГ СУВДА ЭРУВЧАН ВИТАМИНЛАРИ ВА УМУМИЙ ПОЛИФЕНОЛЛАРИНИНГ МИҚДОРИЙ ТАҲЛИЛИ

Жураев Ш.Ш¹, Магчанов А.Д²

¹Ўзбекистон Миллий Университети,
кимё факултети магистранти

²ЎЗР ФА Биоорганик кимё институти, к.ф.д. проф.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503783>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma'qullandi: 25- aprel 2022

Chop etildi: 27- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Berberis oblonga L.,
Berberis integerrima,
витаминлар,
полифеноллар

ANNOTATSIYA

Berberis L. туркуми ўсимликлари доривор ўсимликлар қаторига кирганлиги боис уларни кимёвий таркибини органик муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон ҳудудида ўсувчи *Berberis oblonga* L. ва *Berberis integerrima* ўсимликлари мевалари таркибидаги витаминларни сифат ва миқдорий жиҳатдан таҳлил қилинди. Сувда эрувчан витаминлар таҳлили юқори самарали суюқлик хроматографияси (ЮССХ) усули асосида амалга оширилди. *Berberis integerrima* меваларида витаминлар B2, B9 ва B12 мос равишда 316,09 мг/%, 228,11 мг/% ва 256,43 мг/% миқдорда мавжуд эканлиги аниқланди. *Berberis oblonga* меваларида эса витамин C, B2, B6 ва B12 мос равишда 0,99 мг/%, 79,17 мг/%, 0,76 мг/% ва 53,93 мг/% эканлиги аниқланди. Полифеноллар умумий суммасининг таҳлили натижасида, *Berberis oblonga* ва *Berberis integerrima* меваларида мос равишда 0,92 % ва 1,48 % полифеноллар мавжуд эканлиги аниқланди.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review).

Ҳозирги кунда синтетик дори воситаларининг салбий таъсирлари мавжудлиги сабабли улардан фойдаланиш нисбатан камайиб, доривор ўсимликлардан олинган табиий моддалардан фойдаланишга қизиқиш тобора ортиб бораётганлигини кўриш мумкин [1].

Ўзбекистоннинг тоғли ҳудудларида зиркнинг 3 та тури ўсади: Қорақанд зирк (*Berberis oblonga* L.), қизил зирк

(*Berberis integerrima*), тангасимон зирк (*Berberis nummularia*) [2].

Berberis турининг биокимёвий таркиби бир қанча олимлар томонидан ўрганилган ва унинг хусусиятлари ҳақида маълумотлар келтирилган. Сўнги йилларда олиб борилган таҳқиқодлар *Berberis* ўсимлиги таркибида аскорбин кислотаси, К витамини, бир нечта тритерпеноидлар, 10 дан ортиқ фенол бирикмалари ва 30 дан ортиқ алкалоидларни ўз ичига олган кўплаб фитокимёвий моддаларни мавжудлигини кўрсатмоқда. Шунинг

учун *Berberis vulgaris* саратонга қарши, яллиғланишга қарши, антиоксидант, диабетга қарши, антибактериал, оғриқ қолдирувчи ва носисицептив ва жигарни ҳимоя қилувчи таъсирга эга. Анъанавий тиббиётда *Berberis vulgaris*нинг турли аъзоларидан фойдаланиш ва уларнинг сўнгги тасдиқланган таъсири ҳақида, янги дориларни яратиш учун *Berberis vulgaris*нинг турли органларидан, айниқса меваларидан фойдаланиш мумкинлиги кўрсатилган [3-7].

Глюкоза ва липидлар устида олиб борилган тадқиқотлар беморларда синаб кўрилган *Berberis* ўсимлиги экстракти комбинациясининг хавфсизлиги ва самарадорлигини кўрсатган [8,9] ва бу маълумотлар FDA (Food and Drug Administration, Озиқ-овқат ва дори-дармон назорати) томонидан тасдиқланган [10].

Berberis ўсимлиги мевалари декстроза, фруктоза, молик кислота, тартарик кислота, лимон кислотаси, пектин, қатрон каби турли хил озукавий таркибий қисмларга эга ва шунингдек С ва А витаминлари, кальций, темир ва калийга бой [11,12].

Ушбу ўсимликнинг доривор хусусиятлари Берберин алкалоиди билан боғлиқ. *Berberis* қорақулоқ, гипертония, Алцгеймер, депрессия, диарея, қандли диабет, сарик, буйракда тош йиғилиши, подагра, ревматизм ва тери касалликлари каби турли хил касалликларни даволашда ишлатилади [13,14].

Сўнгги 10 йил ичида хорижий олимлар ўсимликларнинг биологик фаол моддаларини, шу жумладан фенолик бирикмаларни фаол равишда ўрганиш, уларни ўсимлик хом ашёсидан олиш

усулларини такомиллаштириш ва уларни саноатнинг турли соҳаларида (озиқ-овқат, тиббиёт, фармацевтика) қўллаш соҳаларини кенгайтириш билан шуғулланадилар [15]. Фенолик бирикмаларга қизиқиш уларнинг биологик фаоллигининг кенг доираси ва паст токсиклиги (фенолнинг ўзидан ташқари) билан изоҳланади [16].

Витаминлар тирик организмда асосий озукка моддалар бўлган оқсиллар, ёғлар, углеводлар, минерал моддалар, сув ва бошқа органик моддаларга нисбатан ниҳоятда кам миқдорни ташкил қилишига қарамасдан, улар модда алмашиниш жараёнида ниҳоятда муҳим ўрин тутди. Витаминлар ферментлар учун асосий қурилиш материали бўлиб, модда алмашинувидаги каталитик функцияни бажаради. Витаминлар асосан ўсимликларда синтез бўлади, ҳайвон организмда тўпланадилар. Озука таркибида витаминларнинг етишмаслиги модда алмашинуви жараёни бузилишига олиб келади.

Шунинг учун ҳам ҳам доривор ўсимликларнинг кимёвий таркибини асосан витаминлар ва полифенолларни таҳлил қилиш долзарб аҳамият касб этади ва олинган натижалар келажакда ушбу ўсимликлардан фойдаланиш истиқболларини очиб беришга хизмат қилади.

Республикамизнинг тоғли худудларида ўсадиган қорақанд зирк (*Berberis oblonga*) ва қизил зирк (*Berberis integerrima*) мевасидаги сувда эрувчан витаминлар миқдорини ўсимликларининг мевасининг кимёвий таркибини ўрганиш ишлари олиб борилди. Бунинг учун биз Ўзбекистоннинг Жиззах ва Сурхандарё вилоятлари тоғли худудларида ўсувчи

Berberis oblonga va *Berberis integerrima* ўсимлиги меваларидан объект сифатида фойдаландик.

Тадқиқот методологияси (Research Methodology).

Сувда эрувчан витаминлар таҳлили учун *Berberis oblonga* ва *Berberis integerrima* ўсимликларининг қурутилган меваларидан 5 гр дан олиб 50 мл сув билан ультратовушли ҳаммомда 20-25 дақиқа давомида экстракция қилинди. Сўнгра олинган экстаркт центрифугада 7000 айланиш/дақиқа тезликда 10 мин давомида айлантирилди ва сувли қисми 0,45 мкм. ўлчамли филтрдан ўтказилди ҳамда юқори самарали суюқлик хроматографияси (ЮССХ) усули асосида таҳлил қилинди.

Адабиётлардаги маълумотларга асосан зирк мевалари таркибидаги полифеноллар бор ёки йўқлигини аниқлаш мақсадида уларга сифат реакциялари ўтказилди.

Полифенолларга сифат реакциялари:

1. Қурилган зирк меваларини яхшилаб ховончада майдалаб олдик. Майдаланган мевалардан 1 грамдан олиб, пробиркаларга солинди ва уларга темир (III) хлориднинг спиртдаги 1% ли сариқ рангли эритмаси солиб кўрилганда эритма тўқ зангори рангга кирди (фенол бирикмаларга хос реакция).

2. Зирк меваларида полифеноллар борлигини концентранган натрий гидроксид эритмаси билан аниқланди. Бунда магнитли аралаштиргич ёрдамида аралаштирилиб турган ҳолда 15 минут экстракция қилинди ва эритма ранги тўқ қизил рангга кирди (полифенолларга хос реакция).

3. Қуришиб, майдаланган зирк мевалари устига қайноқ сув қуйиб, 5 дақиқага қолдирилади, сўнг эритмасидан олиб устига ванилиннинг конц HCl даги 1% эритмаси томизилди, эритма очиқ қизил рангга кирди (флаван-3- оларга хос реакция).

Олиб борилган тажрибалар натижасида зирк меваларида полифеноллар мавжуд эканлиги маълум бўлди. Шу сабабли полифенолларни зирк меваларидан ажратиш олиш мақсадида экстракция усулидан фойдаланилди.

Қорақанд зирк (*Berberis oblonga*) ва қизил зирк (*Berberis integerrima*) меваларини яхшилаб ховончада майдалаб, майдаланган қисмдан 50 грамдан тортиб олинди. 500 мл лик конуссимон колбага солиниб унга 200 мл дан сув қуйилди. Экстракция сув ҳаммомида қиздирилган ҳолатда олиб борилди. Экстракция қилганимиздан сўнг сувли қисмни матоли филтр ёрдамида филтраб ажратиш оламиз Жараён сувли қисм оч рангли ёки рангсиз бўлгунча 3 марта такрорланди.

Олинган экстрактни ажратувчи воронкага солиб хлороформ билан ишлов берилди (3 марта) ва липофил бирикмалардан тозалаб олинди. Ишлов берилган экстрактимизни кенг юзали идишга қуюб олдик ва таркибида қолган хлороформни учуриб юбориш учун 1 кунга мўрили шкафда қолдирдик.

Хлороформдан тозаланган сувли қисмни этилацетат билан экстракция қилиб, ажраткич воронкада 1000 мл этилацетатли фракция ажратиш олинди. Экстрактни сувсиз Na₂SO₄ да қуришиб, вакуум остида (50-55°C) қуюлтирилди ва этилацетатли концентрат олинди. 200 мл этилацетатли концентратни

гексан ёрдамида чўктирилди, чўкмани Шотт №4 воронкаси орқали филтраб, петролей эфир билан ювилди. Вакуум - қуритиш шкафида, хона ҳароратида қуритилди фенол бирикмалар йиғиндисини ажратиб олинди.

Этилацетатли фракциядан ажратилган сувли қисми н-бутанол билан экстракция қилиб ажраткич воронкада н-бутанолли фракция ажратиб олинди. Н-бутанолли қисми ажратиб олдик ва унга 3:1 нисбатда сув аралаштириб н-бутанол:сув аралашмаси вакуум остида (55-60°C)

қуюлтирилди ва н-бутанолли концентрат олинди. 200 мл н-бутанолли концентратни хлороформ ёрдамида чўктирилди, чўкмани Шотт №4 воронкаси орқали филтраб, петролей эфир билан ювилди. Вакуум-қуритиш шкафида, хона ҳароратида қуритилди фенол бирикмалар йиғиндисини ажратиб олинди.

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results).

Сувда эрийдиган витаминларнинг сифат ва миқдори таҳлили ЮССХ стандарт намуналарнинг чиқиш вақтига ва хроматограмма чуққилари майдонларига нисбатан солиштирма аниқланди.

Хроматография таҳлили шароитлари: Харакатчан фаза (градиент режим) – ацетонитрил – буфер эритма pH=2.92 (4% : 96%) 0-6 мин., (10% : 90%) 6-9 мин., (20% : 80%) 9-15., (4% : 96%) 15-20 мин.

инъекция хажми– 20 мкл.

оқим тезлиги – 1,000 мл/мин.

колонка – Eclipse XDB – C18, 4.6x150мм, 3мкм.

детектор – диод-матрицали,

тўлқин узунликлари- 272, 292, 254, 297 и 360 нм.

DAD1 C, Sig=254,8 Ref=off (WITAMIN WATERS_LC 2020-12-14 11-40-401052-0201.D)

1-расм. Қорақанд зирк (*Berberis oblonga*) мевасидаги сувда эрувчан витаминларнинг хроматограммаси.

DAD1 C, Sig=254,8 Ref=off (WITAMIN WATERS_LC 2020-12-14 11-40-401051-0101.D)

2-расм. Қизил зирк (*Berberis integerrima*) мевасидаги сувда эрувчан витаминларнинг хроматограммаси.

Ҳар битта намуна уч марта қайта текширилиб, уларнинг ўртача

қийматлари ҳисобланди. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

№	Турлар номи	Витаминлар (мг/%)				
		B ₂	B ₆	B ₉	B ₁₂	C
1	Қорақанд зирк (<i>Berberis oblonga</i>)	79,17	0,76	-	53,93	0,99
2	Қизил зирк (<i>Berberis integerrima</i>)	316,09	-	228,11	256,43	-

1-жадвалдан кўришиб турубдики, Қорақанд зирк (*Berberis oblonga*) меваларида B₂, B₆, B₁₂, C витаминлари мавжуд бўлиб, улардан B₂ ва B₁₂ сезиларли миқдорда кўпроқ яъни 79,17 мг/% ва 53,93 мг/% эканлигини кўриш мумкин. Қизил зирк (*Berberis integerrima*) меваларида эса кўп миқдорда, B₂, B₉ ва B₁₂ витаминлари мос равишда 316,09 мг/%, 228,11 мг/% ва 256,43 мг/% борлигини кўришимиз мумкин. Натижалар зирк меваларининг витаминларга бой эканлигини кўрсатиб турибди. Демак, бундан хулоса қилиш мумкинки қорақанд зирк (*Berberis oblonga*) ва айниқса қизил зирк (*Berberis integerrima*) мевалари витаминлар етишмаслигидан келиб чиқадиган турли хил касалликларни касалликларни олдини олишда ката аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Қизил зирк (*Berberis integerrima*) меваларидаги витаминларнинг юқори миқдори келажакда турли витамин комплексли биологик фаол қўшимча ишлаб чиқарувчиларда қизиқиш уйғотиши мумкин.

Энг юқори таркиб рибофлавин (витамин B₂)да аниқланди - 316,09 мг/%. Рибофлавин ва унинг коферментлар таркибига киритилган ҳосилалари энг муҳим оксидланиш-қайтарилиш ферментатив реакцияларида иштирок этади.

Шунингдек, B₂ витамини организмнинг ўсиши ва репродуктив функцияларини тартибга солиш учун эритроцитлар, антителлар ҳосил бўлиши учун зарурдир. Шунингдек, у терининг, тирноқларнинг соғлиғи, соч ўсиши ва тана соғлиғи, шу жумладан қалқонсимон безнинг ишлаши учун муҳимдир. B₂ витамини углевод, липид ва ёғлар метаболизмида, гемоглобин синтезида, кўз гавҳарининг равшан бўлишида қатнашади. Витамин B₂ тўқ сариқ рангли кристалл модда. Унинг етишмаслиги мадорсизланишига, иштаҳанинг йўқолишига, кўзни қадалиб оғришига, организм озиб кетишига олиб келади. У жигар, юрак ва мева сабзавотларда кўп миқдорда синтез бўлади [43].

Шунингдек фолий кислотаси (витамин B₉) - 228,11 мг/%, фолий кислотаси иммунитет тизимига ва юрак-қон томир тизимига таъсир қилади. Бу шунингдек, оқ қон ҳужайраларининг ҳаракатчанлигига ва вирусли инфекцияларга қарши туриш қобилиятига таъсир қилади. Бундан ташқари, фолат жигар ва ошқозонга овқат ҳазм бўлишига ёрдам берадиган аминокислоталар ва ферментларни синтез қилишда иштирок этади. Бу витамин ДНК синтезида иштирок этади. Фолий кислотаси етишмовчилиги натижасида юрак касалликлари,

ҳомиланинг нормал ривожланишига салбий таъсир қилади [44].

Витамин В₁₂ – цианокаболомин миқдори 256,43 мг/% бўлиб, у ҳам организм учун муҳим биокимёвий жараёнларда иштирок этади. Цианокаболомин иммунитетни оширади, энергияни оширади, паст қон босимини нормаллаштиришга ёрдам

беради, диққатни жамлаш, хотирани ва мувозанатни яхшилайти, депрессия, қариллик деменсияси ва ақлий чалкашликларнинг олдини олади. Шунингдек витамин В₁₂ гемопозитик органлар фаолиятини тартибга солишда муҳим рол ўйнайти, асаб тизимини соғлом ҳолатда сақлайти, асабийликни пасайтиради [45].

1-диаграмма

Полифеноллар умумий суммасининг таҳлили шунинг кўрсатмоқдаки, Ўзбекистонда ўсадиган зирк турлари (*Berberis oblonga* ва *Berberis integerrima*) меваларида мос равишда 0,92 % ва 1,48 % полифеноллар мавжуд эканлиги аниқланди (1-диаграмма).

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations).

Республикамизнинг тоғли ҳудудларида ўсувчи *Berberis oblonga* ва *Berberis integerrima* ўсимликлари мевалари витаминларга жуда бой эканлиги аниқланди. Айниқса В₂, В₉ ва В₁₂ витаминларининг юқори миқдорда эканлиги намоён бўлди. Демак, бундан хулоса қилиш мумкинки қорақанд зирк

(*Berberis oblonga*) ва айниқса қизил зирк (*Berberis integerrima*) меваларининг организмда В гуруҳ витаминлари етишмовчилигини олдини олиш ва ўрнини тўлдириш учун профилактика сифатида истеъмол қилиш мақсадга мувофиқ эканлигини кўрсатади. Қорақанд зирк (*Berberis oblonga*) ва қизил зирк (*Berberis integerrima*) меваларида фенол бирикмалар ҳам аниқланди. Фенол бирикмалар миқдори қизил зирк (*Berberis integerrima*) таркибида қорақанд зирк (*Berberis oblonga*) га нисбатан кўпроқ бўлгани учун антиоксидантлик хоссасини кучлироқ намоён қилади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1] Nasri H, Shirzad H. Toxicity and safety of medicinal plants. *Journal of HerbMed Pharmacology*, Volume 2, Number 2, December 2013, 21-22 p.
- [2] Чоршанбиев Ф.М.Зирк (монография).-Тошкент, ЎзР ФА Минитипографияси, 2018. 121 б.
- [3] Mohammad Rahimi-Madiseh, Zahra Lorigoini, Hajar Zamani-gharaghoshi, Mahmoud Rafieian-kopaei. *Berberis vulgaris*: specifications and traditional uses. *Iran J Basic Med Sci*, Vol.20, No.5, May 2017, 569-587 p.
- [4] Mokhber-Dezfuli N, Saeidnia S, Gohari AR, Kurepaz-Mahmoodabadi M. Phytochemistry and pharmacology of berberis species. *Pharmacognosy Reviews*, January-June 2014, Vol.8, Issue 15, 8-15 p.
- [5]. Bhardwaj D, Kaushik N. Phytochemical and pharmacological studies in genus *Berberis*. *Phytochemistry Reviews* · December 2013; Vol.11, 523-542 p.
- [6]. Abd El-Wahab AE, Ghareeb DA, Sarhan EE, Abu-Serie MM, El Demellawy MA. *In vitro* biological assessment of *Berberis vulgaris* and its active constituent, berberine: antioxidants, anti-acetylcholinesterase, anti-diabetic and anticancer effects. *BMC Complementary and Alternative Medicine* Vol.13, 218 p.
- [7]. Zarei A, Changizi-Ashtiyani S, Taheri S, Ramezani M. A quick overview on some aspects of endocrino-logical and therapeutic effects of *Berberis vulgaris* L. *Avicenna Journal of Phytomedicine*, Vol. 5, No. 6, Nov-Dec 2015, 485-497 p.
- [8] M. Rafieian-Kopaei, M. Setorki, M. Doudi, A. Baradaran, H. Nasri, *Der Pharmacia Lettre*, 2016, Vol.8, 61-66 p.
- [9] M. Mirhosseini, A. Baradaran, M. Rafieian-Kopaei, Review on the most important medicinal herbs native to Iran with Antiacetaminophen Toxicity. *J Res Med Sci*, 2014, Vol.19, 758-61.
- [10] M. Rafieian-Kopaei, N. Shahinfard, H. Rouhi-Boroujeni, M. Gharipour, P. Darvishzadeh-Boroujeni, Effects of *Ferulago angulata* Extract on Serum Lipids and Lipid Peroxidation, *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2014, Volume 2014, Article ID 680856, 4 pages
- [11] F. Shamsa, A. Ahmadiani, R. Khosrokhavar, "Antihistaminic and Anticholinergic Activity of Barberry Fruit (*Berberis vulgaris*) in the Guinea-Pig Ileum," *Journal of Ethnopharmacology*, Vol. 64, No. 2, 1999, pp. 161-166.
- [12] M. Rahimi-Madiseh, E. Heidarian, M. Rafieian-kopaei, Biochemical components of *Berberis lycium* fruit and its effects on lipid profile in diabetic rats, *Journal of HerbMed Pharmacology*, 2014, Vol.3, No.1, 15-19 p.
- [13] R. Retnakaran, P. Austin, B. Shah, *Diabetic Medicine*, 2011, 28, 3, 287-92.
- [14] Yin J, Hu R, Chen M, Tang J, Li F, Yang Y, et al. Effects of berberine on glucose metabolism in vitro. *Metabolism*, 2002, 51, 11, 1439-43.
- [15] Korulkin D.Y., Abilov Z.A., Muzychkina R.A., Tolstikov G.A. *Natural Flavonoids*. Novosibirsk, Teo Publ., 2007. 232 p.
- [16] Averianova E.V. Shkolnikova M.N. *Physiologically Active Substances of Vegetable Raw Materials*. Biysk, Altay.GTU Publ., 2010. 105 p.